

Revista Especializada en Educación

ISSN 1315-4079 - Depósito legal pp 199402ZU41

Encuentro

Educacional

Edición Especial

Vol. 23

N° 1,2,3

Enero - Diciembre

2 0 1 6

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

ISSN 1315-4079 ~ Depósito legal pp 199402ZU41

Vol. 23 (1,2,3) enero - diciembre 2016 Edición Especial: 81-100

Uso de Facebook en la promoción de la lectura del texto literario en la universidad (*)

Vanessa Castro Rondón y Marisol García Romero

*Departamento de Español y Literatura. Universidad de Los Andes,
Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez.*

San Cristóbal-Venezuela

vanessanatalyc@gmail.com; profesoramarisolgarcia@gmail.com

Resumen

Durante el semestre A-2014 se llevó a cabo una propuesta de promoción de lectura literaria en la asignatura Literatura Venezolana del Siglo XX, perteneciente a la carrera Educación mención Español y Literatura. Los sujetos de la investigación fueron 30 estudiantes quienes pudieron complementar las clases presenciales con apoyo de la red social Facebook. La investigación, circunscrita a la investigación acción, tuvo como objetivo identificar los intereses, hábitos e inclinaciones hacia la lectura literaria y también hacia el uso de la red social como medio de apoyo y promoción de los textos literarios. Es innegable la popularidad que poseen las redes sociales entre las jóvenes generaciones y a través de esta investigación se pudo apreciar que, si bien es posible emplearla en escenarios formativos, el empleo presentó ciertos desafíos, por lo que se enfatiza en la necesidad de identificar el uso que hacen los estudiantes universitarios de las redes sociales para, posteriormente, trazar la inclusión de dichos medios como herramienta de innovación tecnológica y del aprendizaje.

Palabras clave: Promoción de lectura, Facebook, didáctica de la literatura, universidad

The use of Facebook in the promotion of the literary text reading in the university

Abstract

During the semester A-2014 a proposal for the promotion of literary reading in the Venezuelan Literature of the XX century signature, belonging to the Education Career with mention in Spanish and Literature, was accomplished. The subjects in the research were 30 students who complemented face-to-face classes with activities on the social network Facebook. The study, with an action research design, aimed to identifying the interests, habits and inclinations to literary reading of the students as well as their use of the social network as a way of supporting and promoting learning. The popularity of the social networks among the young generations is irrefutable. Through this investigation, it was found that, even though, it is possible to use Facebook in educational environments, it is recommended to check the real use university students give to it, so that they can really serve as learning innovative tools.

Keywords: Reading promotion, Facebook, literature teaching, university.

(*) Este artículo forma parte de la investigación **Promoción del texto literario en los estudiantes de Educación mención Español y Literatura con apoyo de la red social Facebook**, financiada por el CDCHTA, bajo el código NUTA-H-379-14-04-EE.

Introducción

Los espacios de interacción en la Web han mutado de acuerdo a las demandas e intereses de los usuarios. Por ello, las redes sociales se conciben como espacios para publicar información instantánea (comentarios, fotografías, videos, enlaces a artículos, noticias, blogs y otros portales web), primordialmente de una persona o grupo de personas con inclinaciones / intereses en común (Alves y Ferreira, 2016). Facebook es una red social con más de una década en la Internet, que

ha sabido evolucionar y mantenerse como una de las redes con mayor interacción y preferencia entre los individuos. Razón por la cual, quizás, sea válido probar su uso como un espacio académico para la promoción del texto literario en el contexto universitario.

Las instituciones educativas no se han quedado atrás en la incorporación de las tecnologías en el aula, puesto que son un requisito indispensable en la formación del presente siglo. Por lo tanto, los recintos virtuales, sean de diversa naturaleza, como es el caso de

las redes sociales, creadas, sobre todo, para la interacción social, bien pueden destinarse como herramientas para complementar o contribuir con la educación de los estudiantes universitarios. En este sentido, la investigación que se aludirá a continuación consistió en varias fases (cuatro), con el fin de promover la lectura del texto literario en los estudiantes de la carrera Educación Español y Literatura de la Universidad de Los Andes (Táchira). Este artículo tuvo como objetivo identificar los intereses, hábitos e inclinaciones hacia la lectura literaria y también hacia el uso de la red social como medio de apoyo y promoción de los textos literarios.

Fundamentación teórica

Tomando en cuenta que la participación en grupo ameritaba la producción de comentarios literarios, a continuación, exponemos las orientaciones dadas a los participantes para su producción.

Comentario literario

En la formación universitaria se realizan prácticas de lectura y escritura que convergen en la redacción de ensayos, informes, controles de lectura y exámenes, con la finalidad de dar cuenta sobre la lectura de los textos asignados; en el caso del área de Literatura son obras literarias y estudios críticos sobre estas. Sin embargo, estas asignaciones se realizan, en muchos casos, por la urgencia de cumplir con una evaluación, sin atender a las sugerencias realizadas por los docentes. En atención a esto quisimos enfocarnos en un

género específico: ¿cómo comentar un texto?, ¿cuáles son las pautas que debe seguir el autor de este tipo de texto?

Es preciso seguir las orientaciones de autores expertos y abocados a la formación literaria. Una de ellas es la expuesta por Fernando Lázaro Carreter en su libro *Cómo se comenta un texto literario* (1979). El autor expresa que para conocer de literatura –coincidimos con este argumento– la única vía posible es leyendo literatura. Asimismo, señala que el comentario de los textos debe hacerse siguiendo un orden. A continuación un resumen de las fases:

I. Lectura atenta del texto: se requiere leer con la finalidad de conocer y posteriormente comprender el texto. En palabras de Lázaro Carreter (1979: 26): “*es entender el texto en su conjunto y en todas y cada una de sus partes*”. Además, es necesario realizar otra lectura adicional. Eso quiere decir releer el texto: no basta una lectura, la cual, muchas veces, es superficial. Por eso, para comprender y darle sentido, es fundamental su relectura.

II. Localización del tema: significa precisar, fijar, determinar qué lugar ocupa el fragmento en el contenido total de la obra y, asimismo, el contexto, época o movimiento al que pertenece.

III. Determinación del tema: se refiere a expresar, mencionar el asunto, la cuestión, el argumento. Este puede indicarse en una o varias palabras claves. Al respecto Lázaro Carreter (1979) alude a que la determinación del tema debe ser breve y clara.

IV. Determinación de la estructura: es fijar el tipo de texto y las características que lo componen. En el caso del género poesía es preciso mencionar el tipo de composición lírica y sus particularidades: cuántos versos tiene, tipo de rima, clasificación de la estrofa.

V. Análisis de la forma partiendo del tema: significa interpretar palabras y frases claves en el texto. También, se refiere a develar los usos de ciertos recursos literarios.

VI. La conclusión: en esta fase se incorpora un balance o recuento de las observaciones y la inclusión de una impresión personal. En este apartado y de acuerdo con Lázaro Carreter (1979: 47) *“nuestra opinión será modesta y firme”*. En este sentido, no hay cabida para pasajes o frases hechas.

Adicional a las recomendaciones demarcadas a través de las seis fases, el autor manifiesta necesario poseer un conocimiento básico del contexto y biografía de los autores a trabajar (hacer historiografía literaria no es el principal sentido en la escritura de un comentario literario, pero, en algunos casos, puede aportar claves para el entendimiento de la obra).

Redes sociales y promoción de la lectura literaria

De acuerdo con Ponce (2012: s/p), una red social es *“una estructura social formada por personas o entidades conectadas y unidas entre sí por algún*

tipo de relación o interés en común”. De acuerdo al documento “Los jóvenes y las redes sociales” (2012: 3):

Son “comunidades virtuales”. Es decir, plataformas de Internet que agrupan a personas que se relacionan entre sí y comparten información e intereses comunes. Este es justamente su principal objetivo: entablar contactos con gente, ya sea para reencontrarse con antiguos vínculos o para generar nuevas amistades.

Actualmente, la mayoría del ingreso a Internet constituye el acceso a alguna red social, especialmente los jóvenes. En promedio un 50 % de la población mundial de jóvenes ingresa un día por medio, y el 30 % cada día. Entre las redes sociales más populares están: Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn e Instagram, de acuerdo con el estudio presentado por #IAB Estudio RRSS en España (2015). Cada red posee características y finalidades particulares. En cuanto a su naturaleza, las redes sociales son consideradas herramientas de la Web 2.0¹ porque permiten la interacción e intercambio de información y mensajes de forma sincrónica o asincrónica.

Facebook

La mayoría de personas ingresa a la red social Facebook casi a diario; se caracteriza por ser horizontal y por no presentar una temática definitiva, permite realizar las siguientes actividades:

1. Se refiere a entornos en la Web que permiten intercambiar información, a la par de interactuar y mantenernos comunicados.

Escribir comentarios a fotos y videos subidos por amigos²; cambiar el estado con su famosa pregunta, “¿Qué estás pensando?”; mantener una conversación o *chat* privado con los “amigos” o usuarios; enlazar o subir videos o cualquier otro documento (PDF, Word); responder encuestas; crear grupos y participar en juegos sociales.

Ahora bien, estas actividades pueden relacionarse con los rasgos de la comunicación escrita de los formatos interactivos virtuales aludidos por Parodi (2010: 169-170): “*Inmediatez, interactividad, horizontalidad de las relaciones, posibilidad de respuesta, sincronía en la interacción bidireccionalidad y multidireccionalidad de las interacciones, cuestionamiento de la autoría del escritor*”.

Gracias al carácter multimodal e interactivo, la red puede incorporarse como herramienta para la consecución de proyectos o experiencias pedagógicas. Es el caso de *El proyecto Facebook* por Piscitelli, Adaime y Binder (2010) mencionado en Cassany (2011). Los investigadores experimentan con la red social como espacio de participación de 200 estudiantes y sus docentes en varios cursos presenciales en Argentina. Su hipótesis de investigación es que la red Facebook potencia el contacto entre conocidos y desconocidos, sus relaciones interpersonales, mas no un discurso especializado en el área del conocimiento.

Literatura en Internet: ciberlectura

¿A qué se refiere la literatura en Internet?, ¿acaso, a los textos literarios encontrados en la Red, a las comunidades virtuales literarias o al hipertexto que lo caracteriza? Pueden considerarse los tres aspectos. En relación al primero porque con la llegada de Internet se han conformado múltiples espacios y portales donde podemos encontrar obras literarias digitalizadas, estudios críticos sobre las obras y sus autores (www.letralia.com), hasta páginas web dedicadas a un movimiento o generación literaria en específico (<http://ficcionebreve.org>). Estos son ejemplos de espacios nacionales en Internet al servicio de la promoción literaria. Podemos ingresar a través de computadores, tabletas y, recientemente, como muchos usuarios lo hemos podido constatar, a través de teléfonos celulares (*smartphones*) a la lectura de novelas.

En cuanto a las *comunidades virtuales literarias*, esta denominación acuñada por Barrera (2010: 134):

está constituida por una “multitud invisible” de individualidades lingüísticas que pueden actuar simultáneamente como autores y como receptores, más allá de que la comunidad real, la que sigue existiendo y actuando fuera de los límites de la Internet, los acepte como productores sociales, lectores profesionales o expertos en literatura.

2. *Amigos* es la denominación que reciben en Facebook los contactos que se acepten en la cuenta.

Así, al realizar una breve pesquisa en Internet, encontramos diversidad de blogs destinados a que estas comunidades virtuales divulguen sus producciones (por ejemplo: <http://gilac-ula.blogspot.com>). A la par, realicen comentarios, redacten en coautoría nuevos textos o corrijan. Claro está, como bien lo refirió Barrera (2010), sin tener certeza de ser aprobados o no por la comunidad real dedicada al estudio de la literatura. En todo caso, sobre lo anterior, lo realmente necesario es poseer criterios y competencias de selección para distinguir qué puede ser relevante y qué no, de ahí la importancia de implementar experiencias pedagógicas que desarrollen la lectura crítica de las fuentes informativas.

Competencia de lectura en la Web

Ser un internauta competente implica el dominio de las herramientas tecnológicas. *“Hoy se considera que una persona alfabetizada es la que interviene satisfactoriamente en las prácticas sociales de lectura y escritura. Y gran cantidad de estas prácticas, en los diversos recintos de la actividad humana, se llevan a cabo en Internet”*, así lo afirma Zayas (2013: s/p). Es decir, no basta con circular por la Red como un naufrago a la deriva. Esto significa que el usuario de la Internet debe ser instruido, por lo cual surge el concepto *alfabetización digital*, es decir, la habilidad de leer y escribir en formatos digitales. A este debe agregársele otro constructo muy empleado en la actua-

lidad, *alfabetización informacional* (Alfin). Sobre esta, Cassany (2011:125) explica que

se refiere a todo tipo de artefactos culturales (escritos, imágenes, vídeos, audios, mapas, esquemas, reproducciones virtuales) y que tiene un sentido prospectivo, o sea, se espera que seamos capaces de adaptarnos autónomamente a los cambios que se producirán a lo largo de nuestra vida en el ámbito de la gestión de la información.

Metodología

El enfoque o naturaleza de la investigación corresponde al paradigma de carácter cualitativo. Para Strauss y Corbin (2002: 11 y 12), la investigación cualitativa es *“cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación”*. El método considerado en esta investigación fue investigación acción, pues, según Martínez (2000), pretende resolver problemas concretos dentro de un programa, organización o comunidad. Para Kemmis (citado por Rodríguez, Gil y García, 1999: 52), es *“una forma de investigación llevada a cabo por parte de los prácticos sobre sus propias prácticas”*. Es decir, la investigación acción se extiende más allá de investigar un problema (teoría), se busca solucionar un problema específico (práctica), por tanto, en este tipo de indagación se rompe con la dicotomía de teoría o práctica, se emplean ambas

a la vez. De esta manera, el trabajo no solo procuró mostrar un problema, sino proponer una alternativa para mejorar la praxis docente.

Sobre la pertinencia de la modalidad investigación acción Mckernan (citado por López y Encabo, 2002) enfatiza que es el mejor medio para proceder a conocer la realidad y el estado de la enseñanza y aprendizaje. En este sentido, la promoción del texto literario compete a la formación de los futuros profesionales de la docencia. Esta modalidad y su metodología se ajustan a la observación, cambios y mejoras en un contexto determinado (universitario).

Como el propósito fundamental fue la promoción del texto literario en los estudiantes del tercer semestre de la carrera Educación mención Español y Literatura de la Universidad de Los Andes, Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez (Táchira), la investigación fue de campo, la cual se caracteriza por tomar datos primarios (derivados de la realidad) en un contexto determinado. Para Babbie (2000: 262), esta permite al investigador ampliar su visión *“al ir directamente al fenómeno social que estudia y observarlo en forma tan completa como sea posible”*. Este mismo autor especifica que es apropiada cuando en un estudio se pretende ir más allá de una mera cuantificación de los datos.

Participantes de la investigación

Los participantes, objeto del estudio, fueron treinta (30³) estudiantes correspondientes al tercer semestre de la carrera Educación mención Español y Literatura de la asignatura Literatura Venezolana del Siglo XX. En este semestre los estudiantes se inician en el estudio de asignaturas relacionadas con la formación de un profesional en disciplinas como la literatura y la enseñanza de la lengua española.

Técnicas e instrumentos para la recolección de los datos

La observación participante

Existe la tendencia de considerar que la única técnica para obtener información en una investigación bajo un paradigma cualitativo es a través de las entrevistas realizadas a las personas implicadas en el fenómeno social que se estudia, esto también se puede lograr por medio de grabaciones de video o audio, fotografías, análisis de documentos, diarios, conversaciones, o la simple observación directa, etc. Muchas veces la observación (en cualquiera de sus variantes: participante, notas de campo, diario del investigador, registro anecdótico, perfiles, escalas de medidas, entre otros) es la técnica más apropiada, sobre todo, cuando se intenta recabar evidencias sobre la interacción y participación que están presentes

3. Los alumnos inscritos durante el semestre A-2014 en la asignatura Literatura Venezolana del Siglo XX eran 44. Conforme avanzó el semestre, se asume que se retiraron de la asignatura 14 estudiantes porque la asistencia regular fue de 30 alumnos.

en un grupo mientras interactúan en un contexto concreto. Cabe referir que es el sello de los estudios antropológicos y sociológicos, y en décadas recientes el campo educativo ha recurrido a estas técnicas (Kawulich, 2005).

La observación de recogida de datos implica como señalan Rodríguez, Gil y García (1999: 150):

un proceso deliberado y sistemático que ha de estar orientado por una pregunta, propósito (...) que da sentido a la observación en sí y el que determina aspectos tales como qué se observa, quién es observado, cómo se observa, cuándo se observa, dónde se observa, cuándo se registran las observaciones, qué observaciones se registran, cómo se analizan los datos procedentes de la observación.

En cuanto a la observación participante, Latorre (2005: 57) señala que “*es de naturaleza participativa. Se puede considerar como un método interactivo que requiere una implicación del observador en los acontecimientos o fenómenos que está observando*”. Por su parte, Kawulich (2005) agrega que el investigador debe establecer una relación con la comunidad o grupo de interés y actuar como ellos para que sus miembros actúen de forma natural, luego debe salirse e interpretar los datos obtenidos y reflexionar sobre lo ocurrido y ser capaz de describir acerca de esas evidencias.

Para la observación se ideó un esquema de clase, el cual tuvo la finalidad de documentar las actividades suscita-

das durante las sesiones presenciales junto con un registro narrativo derivado de tres momentos de clase a lo largo del semestre. De acuerdo con Palella y Martins (2006: 138), estos instrumentos “*sirven para sistematizar los diferentes niveles de logro de cada investigador, mediante el uso de proposiciones, ítems, indicadores (o criterios de evaluación) de una escala cualitativa previamente seleccionados*”.

Para la aplicación de la propuesta se creó un grupo en Facebook denominado *Los amigos y promotores del texto literario venezolano* (<https://www.facebook.com/groups/623434244412928/>). Tomando en cuenta las actividades que se pueden realizar en Facebook, estas se adaptaron al grupo para la propuesta de actividades de forma libre y voluntaria. Así, en el grupo, los estudiantes podían publicar información relacionada con la asignatura, subir fotos (portada de libros o de los autores), compartir música o videos (relacionados con las obras), chatear y enviar mensajes privados (entre los compañeros o información que no quisieran compartir con sus compañeros y solo ser conocida por la docente).

Por otro lado, existen ocasiones en las cuales los métodos estadísticos no son los más apropiados cuando se intenta clasificar comentarios o hechos que no responden a una pauta de respuestas o acciones preestablecidas, por ejemplo, cuando se deja que los sujetos estudiados interactúen naturalmente entre sí, con el investigador y el entorno u objeto de estudio. Por ello, el

investigador tiene la tarea de darle sentido a ese contenido informativo que es útil para los objetivos que persigue.

Resultados y discusión

Análisis del grupo de Facebook: *Los amigos y promotores del texto literario venezolano*

Las diversas participaciones y acciones llevadas a cabo por los estudiantes durante las asignaciones dentro del grupo de Facebook permitieron acceder a información relevante en relación con la frecuencia de *participaciones* y las *formas de compartir* contenidos en esta red social durante la intervención. Luego de ser codificada la información en 460 unidades de análisis emergieron dos categorías principales y seguidamente se construyeron tablas de frecuencia porcentuales.

En la tabla 1 se puede observar que *usualmente* los estudiantes participaron en las asignaciones propuestas dentro del grupo de Facebook, aproximadamente un 62 %. Se pudiera considerar que existió una participación importante, cerca del 69 %. Por otra parte, la categoría que recopiló la información relacionada con las formas de compartir contenidos en la red social relacionados con la asignatura se divide en las dimensiones: enlaces complementarios, galería de imágenes, mate-

rial audiovisual, información general, lecturas digitales, preguntas y comentarios generales⁴.

Las entradas concernientes con información general para el grupo de Facebook y las lecturas digitales agrupan cerca del 42 %, en comparación con los materiales audiovisuales y las galerías de imágenes que sumaron cerca del 17 % dentro de esta categoría. En resumen, las dimensiones con mayor presencia fueron *información general* para el grupo de Facebook y las *lecturas digitales*.

Adicional a estos datos y con la intención de ampliar el análisis de las actividades realizadas en el grupo de Facebook, tenemos los aportados en las clases presenciales. Estas tienen estrecha relación con la cantidad de encuentros pautados durante el semestre. En total fueron veintidós (22) en el transcurso de dieciocho (18) semanas. A cada obra y autor trabajado se le dedicaron tres o cuatro semanas, dependiendo de la extensión de la obra y de los aspectos complementarios a confrontar durante la clase.

Tal fue el caso de la primera obra, *Doña Bárbara* (1929). Se dedicaron tres semanas porque se desarrollaron comentarios siguiendo las fases propuestas por Carreter (1979): primero del comentario de un capítulo de la novela y luego el comentario de toda la nove-

4. Tal vez pueda causar confusión las dimensiones *Informaciones generales* y *Comentarios generales*. La primera se refiere a información de carácter institucional (suspensión de alguna actividad por aspectos relacionados a la dinámica del semestre, modificación de alguna fecha pautada de evaluación). Mientras que la segunda obedece a comentarios relacionados con la lectura de las obras durante el semestre. Por ejemplo, observaciones sobre las impresiones causadas a través de la lectura.

la. Estos comentarios se leían en clase, pero previamente la docente hacía una revisión del texto por mensaje privado desde el grupo de Facebook. Así, el tiempo dedicado al escritor venezolano Rómulo Gallegos comenzó desde el 19 de mayo al 30 del mismo mes con la incorporación de videos (provenientes de YouTube), enlaces a documentos en

Internet, fotogalería, entre otros. Al hacer un conteo de los comentarios realizados en el grupo se obtuvieron cincuenta (50) del total de doscientos noventa y cuatro (294) generados durante el semestre. Hay que ratificar que los 50 comentarios fueron los elaborados sobre la novela.

Tabla 1. Unidades de análisis según categorías emergentes

Categoría	Escala	F	%
Participación en las asignaciones propuestas (comentarios)	Rara vez	96	32,65
	Usualmente	183	62,24
	Siempre	15	6,11
Total		294	100
Categoría	Dimensión	N	%
Formas de compartir contenidos relacionados con la asignatura durante la intervención	Enlaces complementarios	22	13,3
	Galería de imágenes	18	10,8
	Material audiovisual	10	6
	Informaciones generales	32	19,3
	Lecturas digitales	37	22,3
	Preguntas	19	11,4
	Comentarios generales	28	16,9
Total		166	100

Fuente: Las autoras (2016)

Es conveniente manifestar que en algunas ocasiones se ingresaban enlaces u otras entradas durante los fines de semana, bien sea por la docente o por los estudiantes, y eso se debió a la no dependencia de horarios para el ingreso.

En relación con la experiencia de participación de los estudiantes en cuanto a sus aportes y comentarios (estos últimos se refieren a *Comentarios*

generales, no necesariamente debían poseer un tono literario, es decir, de adhesión a comentar algún pasaje de la obra), la mayoría marcaba la opción *Me gusta*, casi al instante de haber subido algún archivo (ingreso de la docente o de algún compañero). Esto se puede inferir como la no necesaria lectura en su totalidad o siquiera la revisión de la información.

Ahora bien, los comentarios⁵ pueden establecer diversas posturas: los relacionados con el disfrute al leer el texto marcado por la experiencia de evocar situaciones de sus vidas. En este sentido, un estudiante, después de leer el cuento “La violación de Barbarita” (1992), expresó en el grupo:

En cuanto al relato le presté mucha atención porque es eso, era escuchar al Diego de bachillerato, echándome los cuentos y ratadas que hace en el liceo, entonces me sentí identificado. Es aceptable el lenguaje que usa porque se trata de un chamo como de 15-17 años hablando sus ocurrencias, y se aprecia más.

Similar al anterior, pero con mayor atención a la forma del lenguaje:

Me encantó el relato, las palabras coloquiales, los seudónimos de los profesores, todo, lo disfruté; tal cual me sentí escuchándome cuando yo estaba en 5-6 año... porque así pasa en todos los liceos. Yo era parte de un grupito que todos los días estaban en seccional, castigados, citados e inclusive intentos de expulsar. Los profesores que nombraban ahí se me hacían similares a los que me dieron a mí, las mismas ratadas o inclusive peor yo fui parte de ellas, claro era el que después se arrepentía.

Hay otros comentarios donde establecen una relación con la realidad, pero juzgan lo leído, esto se puede percibir en este fragmento:

En este cuento, se refleja con claridad la vida cotidiana que se vive en los planteles educativos, no alago pero tampoco critico el comportamiento que hoy en día toman muchos estudiantes al momento de criticar de forma inescrupulosas a los profesores, pero como todo tiene un ¿por qué?; esta situación se está presentando, por la pérdida de valores y ética entre el alumno y el profesor; pero sin duda alguna recordé viejos momentos donde critique mucho la manera de vestir, la forma de dar clases, y demás defectos que uno como adolescente pensaba en esos tiempos. Muy buen cuento es divertido, reí un rato

Asimismo, los comentarios en donde realizan juegos intertextuales:

A mi modo de ver, este texto si es literatura como tal, porque de forma muy coloquial y con humor refleja la realidad vivida en la educación venezolana, osea produce un gusto o placer que no es efimero, utilizando el humor para reflejar lo que realmente pasa. Así como el texto de César Bruto “Lo que me gustaría ser a mí si no fuera lo que soy” (lo encontramos en las primeras paginas de Rayuela) que tiene errores ortográficos y gramaticales, pero el contexto y significado producen un cierto gusto irracional, así como lo produce el arte o la literatura, ese gusto irracional unido a otros elementos hace que este texto “Las violaciones de Barbarita” sea un texto literario. El relato en sí me gusta, porque me sentí identi-

5. Los comentarios incluidos a continuación son tomados del grupo de Facebook sin hacer correcciones de ortografía, tildación o coherencia.

cado con muchas cosas, la rivalidad que siempre hay entre los profesores y los actos de reveldía que a veces yo veían y protagonizaba, el análisis de la personalidad que el chico le hace a cada profesor es muy bueno. Aunque pareciera que el relato salio de un diario de un chamo de 15 o 16 años, se ve que este chico tiene mucho sentido critico de las cosas y que lo logra Orlando Gonzales con el esfuerzo por la identificación con el lector

O aquellos comentarios que simplemente expresan un resumen de lo leído:

destacando en este cuento una diferencia en los demas que es una historia narrada por alguien que la presencia, y un final inesperado como lo han dicho” caracterización de los personajes: “Dicho autor plantea directa o indirectamente situaciones que pueden ocurrir en la realidad y através de la ficción nos muestra un punto de vista particular que lo rodea. 1) Porque Maria Eugenia es el centro de las miradas, y siempre necesitaba preservar su imagen positiva, y de mujer de hogar, como lo era SU ABUELITA Y TIA CLARA

Y otros que causan polémica entre los compañeros:

creo que debes argumentar; el porqué no te parece novela con verdaderos argumentos..... esos elementos son banales, toma en cuenta y media las palabras, recuerda que tu opinión no es la estructura de la novela, a mi tampoco me gusto mucho, pero sin embargo traté de ser objetiva en mi argumento. solo es un conse-

jo [Emoticono smile]no lo tomes mal

En cuanto a comentarios sobre el desarrollo de las actividades en el grupo y la inclusión de otras redes sociales conviene aludir lo expresado por una estudiante:

Uyyyy... la profesora debería mantener una sola cuenta q con la del facebook me parece q es más q suficiente, para los que trabajamos y no podemos estar adictos todo el día publicando cosas en las redes sociales. deberían bajarle 2 a eso de verdad. no a todos les sobra el tiempo

En pocas palabras, la participación en el grupo se redujo a cumplir con las asignaciones delegadas por la docente durante las clases presenciales, aunque no fuese obligatorio. En pocos casos, exponían dudas sobre algún aspecto de la obra, pero sí lo hacían por mensaje privado:

22/05/2014 MC

Profesora no encuentro un autor que apoye la idea de que sea lírico, entonces ¿lo dejo así?

9/06/2015 RC

siendo sincero profesora no lo he investigado tan siquiera, he intentado usar el viernes sábado domingo y hoy para investiga cuentos en literatura latinoamericano y de leer un libro algo largo. Estoy esperando a entrar de plano con eso para leer los pdf que descargue sobre él, pero por lo que he leído en la pagina se ve prometedor

Tal vez, estos mensajes a través de la opción *mensaje privado* se deban al temor de no expresar ideas cargadas de mayor subjetividad ante sus compañeros, así eludir una posible crítica.

Igualmente, es preciso decir que sí hubo estudiantes dispuestos a enlazar información y contenido audiovisual, aunque solo haya reunido, como ya se dijo *supra*, el 17 % dentro de la categoría *Formas de compartir*. Esto sugiere que para realizar la búsqueda autónoma de materiales, se sienten poco confiados en cómo emprenderla. A pesar de que en el aula se haya preparado un documento en PDF titulado *Criterios para preferir una web de otra* por *Web Credibility Project of Stanford University* resumidos por Cassany (2011), con el fin de ofrecer orientaciones en la forma de reconocer un material alojado en la Red, pero este documento no estuvo en el grupo de Facebook, sino que se hacía mención constante y se proyectaba en el aula.

Análisis de la propuesta a partir de la observación participante

Aunado a la elaboración de esquemas de clase para la aplicación de la propuesta de intervención y por la naturaleza de la investigación acción surgió el interés de elaborar un registro narrativo, a partir de la observación de campo producto de las clases presenciales. Se elaboraron tres registros extraídos de diversos momentos de la aplicación de la propuesta. Concretamente, en el primero, se plasmó la descripción de la

clase inicial y los dos restantes se refieren a clases en pleno desarrollo del semestre. Conviene expresar que no se hizo un registro de la clase final por el cierre abrupto del semestre porque se tenía estipulado iniciar en febrero de 2014, pero, debido a los inconvenientes políticos suscitados durante casi tres meses, el semestre inició después de la fecha pautada y terminó antes con el propósito de convocar a inscripciones para un nuevo semestre.

Posteriormente se analizaron los datos que habían sido recabados de dichos registros. Latorre (2005:52) se refiere al análisis de los datos “*como un conjunto de fases de recopilación, reducción, representación, interpretación y comprobación de los datos con el fin de extraer significado relevante en relación con el problema de investigación (...) la recogida y análisis son procesos interdependientes*”. Este mismo autor precisa que el análisis no es una actividad mecánica, requiere creatividad, ya que es un proceso singular.

En este sentido, el proceso de análisis cualitativo es contextual, los datos no están estructurados, como ocurre en la investigación cuantitativa, estos deben ser estructurados por medio de la sistematización a través de categorías y subcategorías de análisis, es decir, temáticas recurrentes en los datos observados y registrados que son sometidos al proceso de codificación (Coffey, 2003), el cual culmina cuando deje de encontrarse información relevante, seguidamente inicia el proceso de análisis. Sumado a lo anterior, Pérez (2002:

102) explica que el sentido del análisis cualitativo “*consiste en reducir, categorizar, calificar, sintetizar y comparar la información con el fin de obtener una visión más completa posible de la realidad objeto de estudio*”.

Producto del análisis, los hallazgos fueron agrupados en categorías fundamentadas en la actuación y desenvolvimiento de los estudiantes durante las clases presenciales, las asignaciones planificadas para el grupo en Facebook, es decir, en la aplicación de la intervención de la propuesta. Entre las diversas interacciones (estudiantes – estudiantes y profesor – estudiantes) que se derivaron de las distintas sesiones presenciales programadas, se atendieron primordialmente las acciones que abarcaron la *Lectura por placer* y la *Motivación por la lectura*, como se muestra en el cuadro 2, esto en función de vincular los conceptos desarrollados con los datos obtenidos. Cabe resaltar que los datos explorados provienen de un cuerpo relativamente pequeño de observaciones de campo realizadas (tres registros narrativos).

En cuanto a la primera categoría relacionada con la *Lectura por placer*, puede verse en el cuadro 2 que de esta categoría emergieron subcategorías, las cuales abarcaron aspectos relacionados con la disposición y deliberación por abordar una obra literaria y la búsqueda de obras complementarias para ampliar el conocimiento, pasando por la preparación de las intervenciones orales para los controles de lectura, hasta la revisión implícita de la actitud (disposición personal) hacia las lecturas asignadas.

Asimismo, en el cuadro 2 se muestra la segunda categoría asociada con la *Motivación por la lectura*, incluyó la subcategoría asociada con los elementos generales para promover y mantener la interacción del estudiante con el texto literario. En este sentido, emergieron aspectos relacionados con la importancia de la motivación, las estrategias de enseñanza y de evaluación desarrolladas por el profesor durante la intervención, asimismo, las estrategias que indujeron a los estudiantes la confianza para realizar sus intervenciones y lograr un óptimo compromiso con la asignatura.

Las categorías extraídas confirman la coherencia con los objetivos delineados durante la realización de la propuesta, los cuales fueron: identificar los hábitos, intereses y gustos de los estudiantes del tercer semestre de la carrera Educación mención Español y Literatura de la Universidad de Los Andes por los textos literarios / por la Internet y las redes sociales, primordialmente Facebook; diseñar estrategias presenciales y virtuales (red social Facebook) que permitan la promoción del texto literario en los estudiantes universitarios, desde una postura estética y evaluar la ejecución de las estrategias y actividades tanto presenciales como virtuales (red social Facebook) que faciliten la promoción del texto literario en los estudiantes universitarios, desde una postura estética.

Cuadro 2. Categorías emergentes de las observaciones presenciales

Categoría	Subcategoría	Observación dentro del aula de clase (estudiantes)
Lectura por placer	Independencia	Búsquedas complementarias, lectura completa o no de una obra, actividades autónomas de lectura, selección del tiempo de lectura.
	Prácticas de lectura	Lecturas superfluas, rápidas, pasajeras, de última hora, de carácter informativo, leer por curiosidad, leer por disfrute, búsqueda en librerías y bibliotecas, compra de libros, actitud hacia la lectura.
	Utilidad	Disposición por leer, recompensa y satisfacción al momento de leer, leer por compromiso con la asignatura, leer para buscar información específica.
	Interacción social	Debate, conexiones con lecturas previas, intercambio de opiniones y comentarios, confianza al momento de participar en la discusión, hipertextualidad, control de lecturas, iniciativas para participar, intercambio o préstamo de obras.
Motivación por la lectura	Elementos globales	<p>Aspectos generales: se pone de manifiesto la importancia que tiene la motivación por parte del profesor, como un primer paso para que el estudiante lea una obra literaria.</p> <p>Estrategias de enseñanza: se reconoce la participación de los estudiantes para lograr consensos. El primer acercamiento con cualquier obra presenta dos aspectos: la explicación previa de la estructura, el contexto histórico social y una breve reseña del autor de la obra. Además, se dejan lecturas previas para la sesión siguiente.</p> <p>Estrategias evaluativas: trabajos grupales, debates, exposiciones, intervenciones orales, talleres, trabajos en el aula y controles de lecturas.</p> <p>Fomento de la curiosidad y la confianza: se percibe en el reconocimiento y la retroalimentación ante las distintas participaciones e intervenciones por parte de los estudiantes.</p>

Fuente: Las autoras (2016)

Sobre todo, interesa el último relacionado precisamente con la evaluación de la lectura por placer, cuyo análisis permitió deslindar subcategorías que enfatizan el acto de leer con disfrute. De ese acto lector se generan prácticas que confluyen en la utilidad y la interacción social. En este sentido, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC 2013:51) expresa que “*La lectura (...) utilitaria o fruicional, (sic) es una experiencia de construcción de significado o sentido. Sustentada en una recepción individuada y única*”. Llama la atención la recepción individual arriba expuesta, pero en el caso de que el lector no tenga las habilidades para la interpretación y disfrute de lo que lee, es fundamental la motivación a cargo del docente.

Aunado a esto conviene volver a detenerse en la subcategoría *Prácticas lectoras*, los registros hicieron posible extraer las diversas prácticas suscitadas en los estudiantes: “*Lecturas superfluas, rápidas, pasajeras, de última hora, de carácter informativo, leer por curiosidad, leer por disfrute, búsqueda en librerías y bibliotecas, compra de libros, acción deliberada, actitud hacia la lectura*”. Se pueden agrupar en dos: las prácticas de lecturas pasajeras y las autónomas. La primera demostró que en varias ocasiones los estudiantes expresaban no haber culminado la obra, y por eso, no podían ofrecer un juicio u observación de lo leído. En otras, revelaban que las lecturas eran aburridas porque concernían a épocas

pasadas con las cuales no tenían ninguna conexión. Esto puede deberse a que son estudiantes eclécticos, hedonistas y desinteresados, los cuales no habían tenido contacto con textos literarios, pero sí con formatos como el cine y la televisión.

En relación con esta suerte de tipología de estudiantes conviene ponderar un poco más: al emplear el adjetivo *ecléctico* podemos sugerir que no han asumido una posición como estudiantes universitarios ni como futuros docentes cuyo presente es formarse para la promoción y enseñanza de la literatura. En cuanto a la apreciación de *hedonistas* porque son individuos que apenas están saliendo de la adolescencia y la mayoría puede no encontrarse muy preocupado por su futuro y su desempeño como formador. En cuando al desinterés, suele ser lo más común, pues la mayoría de estudiantes, a través de las conversaciones informales sostenidas fuera del aula, ingresa a la carrera como descarte o como puente para ingresar a otras carreras, entre ellas Comunicación Social, esto demuestra escasa vocación para el posterior ejercicio docente.

Ahora, al profundizar en el aspecto hedonista, posiblemente, haya surgido de la necesidad individual de efectuar un acercamiento íntimo al libro; aunque también puede ser producto del ambiente familiar y social. Específicamente, el hecho de buscar libros en librerías y bibliotecas, probablemente, provenga de una persona que ya tiene formación lectora – impulsada desde el escenario

familiar: padres, abuelos, tíos -. En este sentido, cabe como ilustración lo expuesto por Dueñas et al. (2014: 26), a propósito del testimonio de una estudiante y futura docente:

La estudiante que demuestra un canon más amplio (A32) recuerda que tanto sus abuelos como sus padres le narraban, ya antes de que supiera leer, cuentos tradicionales de manera frecuente. Más tarde la inscribieron como socia en la biblioteca de su localidad y de manera constante, según se deduce, su madre le ha ido recomendando obras que había leído previamente.

O durante los niveles de formación previos al universitario, la institución se haya encargado de promover y ocupar un rol mediador entre el estudiante y los textos literarios. En este aspecto, conviene el siguiente testimonio de Dueñas et al. (2014: 27):

Un estudiante, de trayectoria lectora cambiante, según su propia apreciación, confiesa (A36) que “ha experimentado distintas etapas, distintos intereses, todos ellos ligados a mi evolución personal, a mis experiencias”. Tal vez por ello ha mantenido una relación constante con la lectura a pesar de que pertenece a una familia no preocupada por los libros, donde sin embargo le contaban historias de tradición oral cuando era niño. Reconoce que tanto **la escuela, como el instituto o la universidad han desempeñado “un papel importan-**

tísimo en mi desarrollo como lector (la negrita es nuestra)”.

De lo expuesto se extrae que es clave el hecho de que un lector se transforma; evolucionan sus lecturas, así como las interpretaciones a partir de un texto. No obstante, dicha mutación individual en el intercambio de ideas, ocurrió gracias a la experiencia con los otros (la familia, entorno escolar...), imprescindible en la motivación de la lectura. Por otra parte, es conocida la función de las instituciones de enseñanza en la promoción de la lectura, pero lo resaltante de este testimonio es que reconoce el rol que desempeñó en su formación. Al extrapolar esta idea a un estudiante carente de formación lectora, este, quizás, desconocerá el papel relevante en el desarrollo como lector y al rehusarla también desestimé la función para todo un grupo. Si se hace hincapié en el desinterés por parte de los estudiantes, algunas cuestiones que se harán notables es aquello de que los estudiantes ya no son los mismos de décadas atrás⁶, ni tampoco todos provienen de una historia de vida similar en cuanto a la promoción o el fomento del hábito lector.

Conclusiones

El escenario educativo ofrece retos por tratarse de la formación de individuos. Más aún cuando se traza la aplicación de una propuesta con el fin de ofrecer mejoras y cambios que puedan confluir en la innovación pedagógica.

6. Interesados, en exceso, por las ofertas de diversión que ofrece el cine, la televisión y la Internet de forma banal.

De allí que la aplicación de la propuesta atravesó ciertos desafíos: en primer lugar, existieron dificultades en el desarrollo de las clases del semestre A-2014, a raíz de las situaciones políticas y sociales en el país que conllevaron a la suspensión de las clases hasta mayo de ese mismo año. Por ello, las clases no fueron continuas, situación que, indudablemente, afectó la interacción en el grupo de Facebook.

En relación con las redes sociales, es bien sabido el lugar de popularidad que ocupa entre las jóvenes generaciones. Estudios respaldan el hecho de que puede emplearse para el aprendizaje informal (García, 2009; Piscitelli, Adaime y Binder, 2010), porque brinda interacción y diálogo entre estudiantes y entre docente y estudiantes, permitiendo la tan anhelada bidireccionalidad en las situaciones de clase, pero con el propósito de lograr un aprendizaje significativo. No obstante, es necesario indagar, antes del empleo de dichas redes, en los hábitos, preferencias y usos que posee cada grupo de clase, con el fin de evitar ciertos inconvenientes o prepararse para ciertas resistencias en el transcurso del semestre.

También es importante delimitar la red social a emplearse. Durante el transcurso de la propuesta, se planteó incluir el Twitter como segunda red social. La mayoría de los estudiantes expresó, a través de una encuesta, que solo querían usar Facebook. En este sentido, es determinante hacer la selección de la red social en acuerdo con los estudiantes, ya que no se trata de atiborar

al estudiante en el dominio de las redes con fines educativos, sino de delimitar el uso de las redes adaptándolas a los intereses del grupo y de la cátedra.

Referencias bibliográficas

- IAB Spain (2015). **Estudio anual de redes sociales 2015**. Disponible en: https://iabspain.es/wp-content/uploads/Estudio_Anuar_Redres_Sociales_2015.pdf. Recuperado el 01 de octubre de 2015.
- Alves, Cleilton y Ferreira, Carlos. (2016). Las redes sociales y el aprendizaje informal de estudiantes de Educación Superior. **Acción Pedagógica**. N° 25, pp. 6-20. Disponible en: <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/43199/1/dossier01.pdf>. Recuperado el 01 de marzo de 2016.
- Babbie, Earl. (2000). **Fundamentos de la investigación social**. Thompson Editores, México.
- Barrera, Luis. (2010). **Habla pública, Internet y otros enredos literarios**. Editorial Equinoccio, Caracas.
- Cassany, Daniel. (2011). **Leer y escribir en la red**. Anagrama, Barcelona.
- Carreter, Lázaro. (1979). **Cómo se comenta un texto literario**. Editorial Taurus, Barcelona.
- CERLALC. (2013). **Nueva agenda por el libro y la lectura: recomendaciones para políticas públicas en Iberoamérica**.

- Disponble en: http://cerlalc.org/pdf/home_pdf/nueva_agenda.pdf. Recuperado el 30 de mayo de 2014.
- Coffey, Amanda. (2003). **Encontrar el sentido a los datos cualitativos. Estrategias complementarias de investigación.** Universidad de Antioquia, Medellín.
- Dueñas, José; Taberner, Rosa; Calvo, Virginia y Consejo, Elena. (2014). La lectura literaria ante nuevos retos: canon y mediación en la trayectoria lectora de futuros profesores. **OCNOS Revista de Estudios sobre Lectura.** N°11, enero-junio, pp. 21-43. Disponible en: <https://www.revista.uclm.es/index.php/ocnos/article/view/390>. Recuperado el 30 de marzo de 2015.
- García, Ana. (2009). Las redes sociales como herramientas para el aprendizaje colaborativo: una experiencia con Facebook. **Representaciones: Periodismo, Comunicación y Sociedad,** N°5, pp. 48-63. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3129947>. Recuperado el 30 de marzo de 2014.
- Kawulich, Bárbara. (2005). La observación participante como método de recolección de datos. **Forum: Qualitative Social Research,** Vol. 6, N° 2, Art 43. Disponible en: <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/download/466/999>. Recuperado el 30 de marzo de 2014.
- Latorre, Antonio. (2005). **La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa.** Serie Investigación Educativa. Editorial Grao, de IRIF, S. L., Barcelona.
- López, Amando y Encabo, Eduardo. (2002). **Introducción a la Didáctica de la Lengua y la Literatura. Un enfoque sociocrítico.** Octaedro-Eub, Barcelona.
- Martínez, Miguel. (2000). La investigación-acción en el aula. **Agenda Académica.** Vol. 7, N°1, pp 27-39.
- Palella, Santa y Martins, Filiberto. (2006). **Metodología de la investigación cuantitativa.** Editorial Fedupel, Caracas.
- Parodi, Giovanni. (2010). **Saber leer.** Santillana Ediciones Generales, Madrid.
- Pérez, Gloria. (2002). **Investigación cualitativa. Retos e interrogantes II. Técnicas y análisis de datos.** Madrid, Editorial Muralla.
- Piscitelli, Alejandro; Adaime, Iván y Binder, Inés. (2010). **El proyecto Facebook y la posuniversidad. Sistemas operativos sociales y entornos abiertos de aprendizaje.** Editorial Ariel, Madrid. Disponible en: <http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/E1%20Proyecto%20Facebook.pdf>

- Recuperado el 30 de octubre de 2014.
- Ponce, Isabel. (2012). **Redes sociales**. Disponible en: <http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-redes-sociales?showall=1>. Recuperado el 01 de octubre 2014.
- Rodríguez, Gregorio; Gil, Javier y García, Eduardo. (1999). **Metodología de la investigación cualitativa**. Ediciones ALJIBE, Málaga (España).
- Strauss, Anselm y Corbin, Juliet. (2002). **Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y fundamentos para desarrollar la teoría fundamentada**. Universidad de Antioquia, Medellín.
- Zayas, Felipe. (2013). La lectura en tiempo de Internet. **Boletín SCOPEO**, N° 90. Disponible en: <http://scopeo.usal.es/la-lectura-en-tiempo-de-internet/> Recuperado el 01 de octubre 2014.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

Revista Especializada en Educación

Encuentro Educativo

AÑO 23, Nº 1, 2, 3 Enero - Diciembre 2016

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en Diciembre de 2016, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, **Universidad del Zulia**. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

www.produccioncientificaluz.org